

PACIFICUS

A Literary Magazine

VOLUME 2
ISSUE 11

JANUARY-MARCH ISSUE
A QUARTERLY PUBLICATION

PACIFICUS

A Literary Magazine (Print & e-Publication)

Volume II, Issue I | A Quarterly Publication

ISSN (Online): 3082-4079 | ISSN (Print): 3082-4060

Publisher: Binas Publishing

Email: binasbookers2013@gmail.com

DR. DOMINGO O. DECREPITO, JR.

Assistant Professor III

Northern Iloilo State University - Main Campus

ddominicdecrepito@gmail.com

“ANG ISANG MEKANIKO“

Ang buhay ay isang mekaniko ay puno ng hamon
Mabigat na makina inaayos maghapon
Kahit anong hirap 'di sumusuko
Buhay mekaniko, buo ang puso

Ako'y mekaniko, tapat at may panindigan
Sa mga customer may respeto at magalang
Sa daan man o garahe ay inyong maaasahan
Pag mamahal at galing ay aking tanda

Sa bawat makina, puso ko'y buhay
Serbisyong tapa tang tunay na taglay
Sa bawat sira, solusyon ang nakikita
Tiwala ng motorista'y aking matitiyak

Sa makina't sasakyan di sumusuko
Kaligtasan ng motorist ang aking pangako
Kahit madumi, masakit ang katawan
Pagmamahal sa trabaho ang aking sandigan.

